

KO'CHMAS MULKNI DAVLAT TOMONIDAN RO'YXATDAN O'TKAZISH TIZIMIDA SHAFFOFLIK VA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING FUQAROLIK- HUQUQIY MEXANIZMLARI

Sarsenbaeva Ellada Tengelbaevna

Qoraqalpoq davlat universiteti Yuridika fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15245553>

Kirish. O'zbekistonda ko'chmas mulkni davlat ro'yxatidan o'tkazish tizimining shaffofligi va samaradorligi mulkiy huquqlarning ishonchli himoyasi, investitsiya muhitining jozibadorligi hamda barqaror iqtisodiy rivojlanish uchun muhim ahamiyatga ega [1]. Ishonchli ro'yxatga olish tizimi mulk qiymatining oshishiga va mamlakatda ishbilarmonlik faolligining yuksalishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. So'nggi yillarda ushbu sohada, jumladan Jahon banki ishtirokida "Ko'chmas mulkni ro'yxatga olish va kadastr tizimlarini modernizatsiyalash" loyihasi doirasida modernizatsiya ishlari olib borilayotgan bo'lsa-da, tizim faoliyatida samaradorlik va shaffoflikka to'sqinlik qiluvchi jiddiy muammolar saqlanib qolmoqda [2]. Bu muammolar O'zbekistonning "Biznes yuritish" kabi xalqaro reytinglardagi o'rniga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda [3]. Ushbu tezisning maqsadi mavjud muammolarni chuqurroq tahlil qilish, ilg'or xalqaro tajribani o'rganish va shu asosda O'zbekistonda ko'chmas mulkni ro'yxatdan o'tkazish tizimini takomillashtirishga qaratilgan aniq fuqarolik-huquqiy mexanizmlarni taklif etishdir.

Amaliyotdagi muammolar va xalqaro tajriba.

O'zbekistonda ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish Fuqarolik kodeksi, "Davlat kadastrlari to'g'risida"gi, "Ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risida"gi qonunlar va boshqa ko'plab normativ-huquqiy hujjatlar bilan tartibga solinadi. "Ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risida"gi Qonun ro'yxatga olishning asosiy tamoyillari (qonuniylik, majburiylik, reestrda ma'lumotlarning ustuvorligi, ochiqligi, ishonchiligi) va tartib-taomillarini belgilaydi. Shuningdek, qonunchilikda ko'chmas mulklarni bo'lish va birlashtirish kabi yangi mexanizmlar ham joriy etilgan.

Biroq, amaliyotda qator tizimli muammolar mavjud:

- **Idoralararo integratsiya yetishmovchiligi:** Vakolatli vazirlik va idoralar o'rtasidagi ma'lumotlar bazalari yetarli darajada integratsiya qilinmagan, bu esa ma'lumotlarning takrorlanishiga yoki nomuvofiqligiga olib keladi. Kadastr, ro'yxatga olish, soliq, notariat va kommunal xizmatlar tizimlari o'rtasida samarali elektron hamkorlik yo'lga qo'yilmagan.
- **Qamrovning to'liq emasligi:** Ayrim ko'chmas mulk obyektlari davlat kadastr hisobi va huquqlarni ro'yxatga olish bilan to'liq qamrab olinmagan.
- **Ma'lumotlarning yopiqligi va eskirgan usullar:** Ma'lumotlarni saqlash va shakllantirish usullarining eskirganligi, ularning ortiqcha yopiqligi geofazoviy ma'lumotlar tarmog'ini rivojlantirishga to'sqinlik qilmoqda. Manzilli reyestrning mavjud emasligi ham davlat xizmatlarini ko'rsatishni qiyinlashtiradi.

Xalqaro tajriba (Jahon banki tavsiyalari, Gruziya, Estoniya, Shvetsiya, Niderlandiya, Avstraliya (Torrens tizimi) va boshqa davlatlar) shuni ko'rsatadiki, samarali tizimlar quyidagi elementlar bilan tavsiflanadi.

- **"Yagona darcha" tamoyili:** Gruziyaning Adliya uylari bunga yorqin misol bo'lib, bir nechta davlat organlari xizmatlari (ro'yxatga olish, fuqarolik holati, arxiv, notariat) bir joyda

integratsiya qilingan. O'zbekistonda ham Davlat xizmatlari markazlari orqali bu tamoyil qisman joriy etilgan.

- **To'liq raqamlashtirish:** Elektron reyestrlar, onlayn ariza berish va ma'lumot olish imkoniyatlari. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, kompyuterlashtirilgan reyestrlar ro'yxatga olish vaqtini sezilarli darajada qisqartiradi. Daniya, Niderlandiya, Yangi Zelandiya kabi davlatlar to'liq elektron ro'yxatga olish tizimlariga o'tgan.
- **Qat'iy belgilangan qisqa muddatlar:** Qonun bilan kafolatlangan aniq va qisqa ro'yxatga olish muddatlari. Masalan, O'zbekiston qonunchiligida 2 ish kuni muddati belgilangan. ammo amalda bunga rioya etilishini ta'minlash muhim.
- **Javobgarlik mexanizmlari:** Ro'yxatga olishdagi xatolar uchun davlatning javobgarligi (masalan, Torrens tizimida davlat tomonidan kafolatlangan mulk huquqi).

Sohadagi fuqarolik-huquqiy mexanizmlarni takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar.

Ushbu muammolarni bartaraf etish va ilg'or tajribani joriy qilish uchun quyidagi fuqarolik-huquqiy mexanizmlarni takomillashtirish va amaliyotga to'liq tatbiq etish maqsadga muvofiq:

1. **Elektron jarayonlarni kengaytirish:** Fuqarolik kodeksi va tegishli qonunlarga ko'chmas mulk bitimlarini to'liq elektron shaklda, yuridik kuchga ega elektron raqamli imzo bilan tuzish, notarial tasdiqlash va ro'yxatdan o'tkazish imkoniyatini aniq belgilovchi va rag'batlantiruvchi normalar kiritish. Onlayn xizmatlar ko'lamini kengaytirish.
2. **Majburiy va real vaqtda ma'lumotlar almashinuvi:** Kadastr, ro'yxatga olish, soliq, notariat, kommunal xizmatlar, banklar va boshqa tegishli idoralar o'rtasida ma'lumotlar almashinuvining majburiyigi, tezkorligi (real vaqt rejimida) va huquqiy asoslarini qonun darajasida kuchaytirish. Jahon banki loyihasi doirasida yaratilayotgan integratsiyalashgan axborot tizimining barcha idoralar uchun yagona platforma sifatidagi huquqiy maqomini mustahkamlash.
3. **Javobgarlik mexanizmlarini aniqlashtirish:** Ro'yxatga oluvchi organning xatolari yoki tizimdagi nosozliklar tufayli mulkdorlarga yoki uchinchi shaxslarga yetkazilgan zarar uchun davlatning javobgarligi va kompensatsiya to'lash tartibini aniq belgilash.

Xulosa

Ko'chmas mulkni davlat ro'yxatidan o'tkazish tizimiga taklif etilayotgan fuqarolik-huquqiy o'zgartirishlar – elektron jarayonlarni qonuniy mustahkamlash va kengaytirish, idoralararo integratsiyani real vaqt rejimida ta'minlash, muddat va to'lovlarni optimallashtirish, javobgarlikni aniqlashtirish va “yagona darcha” tamoyilini takomillashtirish – tizimning shaffofligi va samaradorligini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi. Bu o'z navbatida, mulk huquqlari himoyasini kuchaytiradi. fuqarolar va tadbirkorlar uchun qulaylik yaratadi, korrupsiyaviy xavflarni kamaytiradi, O'zbekistonning xalqaro reytinglardagi o'rnini yaxshilaydi [2] va pirovardida mamlakatda ishbilarmonlik hamda investitsiya muhitini yanada yaxshilashga muhim hissa qo'shadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ko'chmas mulkka investitsiya: Bugungi vaziyat va kelajak istiqbollari, – <https://uysot.uz/uz/jurnal/kochmas-mulkka-investitsiya-bugungi-vaziyat-va-kelajak-istiqbollari-135>
2. Ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazishning tizimli muammolari – Kun.uz, – <https://kun.uz/news/2019/12/28/kochmas-mulkka-bolgan-huquqlarni-davlat-royxatidan-otkazishdagi-tizimli-muammolar-malum-qilindi>
3. Davlat yer kadastrisi to'g'risida - LEX.UZ, – <https://lex.uz/acts/-17036>
4. Shavkatova, L. (2021). Ko'chmas mulkka investitsiyalar: O'zbekistondagi muammolar va imkoniyatlar . Iqtisodiy istiqbollar jurnali.

INNOVATIVE
ACADEMY